

МАТН САД КОМПЬЮТЕР МАТЕМАТИКАСИ ТИЗИМИ ВОСИТАСИДА ЮҚОРИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ЎЗГАРМАС КОЭФФИЦИЕНТЛИ ИНТЕГРО – ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР ТИЗИМЛАРИНИ СОЎЛИ ЕЧИШНИНГ МАТЕМАТИК - ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ

Тангиров Абдиқаҳҳар Эгамович,
Худойбердиев Искандар Боймуродович,
Қирғизбоева Маъсума Иқболжон қизи

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

АННОТАЦИЯ Мақолада юқори тартибли чизикли ўзгармас коэффициентли интегро-дифференциал тенгламалар тизимларини квадратура формулаларини қўллашга асосланган сонли усул ҳамда Mathcad компьютер математикаси тизими воситасида сонли ечиш математик- дастурий таъминоти келтирилган.

Калит сўзлар. металлургия саноати, ҳаракат тенгламалари, компьютер математикаси, интегро-дифференциал тенгламалар, интеграл тенгламалар.

АННОТАЦИЯ В статье приведена математико- программное обеспечение для численного решения систем линейных интегро-дифференциальных уравнений высших порядков с постоянными коэффициентами численным методом, основанным на использование квадратурных формул средствами систем компьютерной математики Mathcad.

Ключевые слова. металлургическая промышленность, уравнения движения, компьютерная математика, интегро-дифференциальные уравнения, интегральные уравнения.

ABSTRACT The article presents mathematical software for the numerical solution of systems of linear integro-differential equations of higher orders with constant coefficients by a numerical method based on the use of quadrature formulas by means of Mathcad computer mathematics systems.

Keywords. metallurgical industry, equations of motion, computer mathematics, integro-differential equations, integral equations.

Металлургия саноати, тоғ-кон саноати, пахтачилик саноати, тўқимачилик саноати, умуман олганда оғир ва енгил саноат машина-механизмлари, бошқача айтганда қаттиқ жисмлар механикасининг пластинка ва қобик типдаги юпқа деворли конструкцияларининг динамик тебранишлари ҳаракат тенгламалари айрим ҳолларда фазовий ўзгарувчилар бўйича дискретизациялаш усулларидан бири қўлланилгандан кейин чизиқли интегро-дифференциал тенгламалар системасига келтириш мумкин[1].

Компьютер математикаси, компьютер индустрияси ва дастурлаш технологияларининг жадал суратлар билан ривож-ланиши таълим-тарбия, илмий-методик ва илмий тадқиқот ишларини автоматлаштиришнинг асоси сифатида эътироф этилмоқда. Замонавий ахборот технологиялари соҳасида қўлга киритилган ютуқларни қўллаш натижасида илмий-тадқиқот, илмий-методик, илмий-техник, инженерлик, молиявий ва иқтисодий, кимёвий, биологик масалаларни ечишни автоматлаштириш томон йўналтирилган кўплаб дастурий воситалар мавжуддир. Масалан: Mathematica, Maple, Matlab, Mathcad, Derive, Scientific, Workplce, Femlab, FeexPDE каби универсал дастурий муҳитлар шулар жумласидандир. Булардан иккитаси Mathematica, Maple[2] профессионал математиклар ва илмий-тадқиқотлар олиб боровчи мутахассислар томонидан кенг қўлланилмоқда. Mathcad[3] эса инженерлик ҳисоб-китоб ишларининг инструменти сифатида ишлаб чиқилган бўлиб ҳозирда етарлича мураккабликка эга бўлган ҳисоб-китобларни бажаришда, илмий-текшириш ишларида ҳар хил сонли алгоритмларни ва аналитик алмаштиришни бажаришда фойдаланилмоқда[4].

Чизиқли ва ночизиқли интегро-дифференциал тенгламалар ва уларнинг тизимларини сонли ечишнинг самарали усулларидан бири профессор Ф. Бадалов томонидан таклиф этилган “Квадратура формулаларини қўллашга асосланган сонли усул” [1] ҳисобланади. Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, тенгламага кирувчи интеграллар квадратура формулалари ёрдамида

чекли суммаларга алмаштирилади ва алгебраик тенгламалар тизимларига келтирилади.

Ушбу мақолада тўртинчи тартибли чизиқли ўзгармас коэффициентли интегро – дифференциал тенгламалар тизимии қаралади:

$$a_1 \left(\frac{\partial^4}{\partial t^4} x(t) \right) + a_2 \left(\frac{\partial^4}{\partial t^4} y(t) \right) + a_3 \left(x(t) - \int_0^t K_1(t-\tau) x(\tau) d\tau \right) = f_1(t), \quad (1)$$

$$b_1 \left(\frac{\partial^4}{\partial t^4} x(t) \right) + b_2 \left(\frac{\partial^4}{\partial t^4} y(t) \right) + b_3 \left(y(t) - \int_0^t K_2(t-\tau) y(\tau) d\tau \right) = f_1(t)$$

бошланғич шартлар: $x(0) = A_0, D(x)(0) = A_1, DD(x)(0) = A_2, DDD(x) = A_3$

(2)

$$y(0) = B_0, D(y)(0) = B_1, DD(y)(0) = B_2, DDD(Y) = B_3$$

бу ерда , $x(t)$, $y(t)$ – изланаётган функциялар, $f_1(t), f_2(t)$ – берилган

функциялар , $K_1(t) = \varepsilon_1 t^{(\alpha_1-1)} e^{(-\beta_1 t)}$, $K_2(t) = \varepsilon_2 t^{(\alpha_2-1)} e^{(-\beta_2 t)}$ -ядролар,

$a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, A_0, A_1, A_2, A_3, B_0, B_1, B_2, B_3, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ - ўзгармас

параметрлар.

(1) тўртинчи тартибли ўзгармас коэффициентли чизиқли интегро-дифференциал тенгламалар тизимининг тенгламаларини тўрт марта t бўйича интеграллаб ва бошланғич шартларни ҳисобга олиб :

$$a_1 x(t) + a_2 y(t) =$$

$$a_1 A_0 + a_1 A_1 t + \frac{1}{2} a_1 A_2 t^2 + \frac{1}{6} a_1 A_3 t^3 + a_2 B_0 + a_2 B_1 t + \frac{1}{2} a_2 B_2 t^2 + \frac{1}{6} a_2 B_3 t^3$$

$$+ \int_0^t \frac{1}{6} (t-\tau)^3 \left(f_1(\tau) - a_3 \left(x(\tau) - \int_0^\tau K_1(\tau-z) x(z) dz \right) \right) d\tau$$

(3)

$$b_1 x(t) + b_2 y(t) =$$

$$b_1 A_0 + b_1 A_1 t + \frac{1}{2} b_1 A_2 t^2 + \frac{1}{6} b_1 A_3 t^3 + b_2 B_0 + b_2 B_1 t + \frac{1}{2} b_2 B_2 t^2 + \frac{1}{6} b_2 B_3 t^3 + \int_0^t \frac{1}{6} (t-\tau)^3 \left(f_2(\tau) - a_3 \left(y(\tau) - \int_0^\tau K_1(\tau-z) y(z) dz \right) \right) d\tau$$

интеграл тенгламалар тизимини ҳосил қиламиз. Бу интеграл тенгламалар тизимини сонли ечишга “ квадратура формулаларини қўллашга асосланган сонли усул” [1] ни қўллаймиз. Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, (3) интеграл тенгламалар тизимига кировчи интеграллар квадратура формулалари ёрдамида чекли суммаларга алмаштирилади :

$$a_1 x_n + a_2 y_n =$$

$$a_1 A_0 + a_1 A_1 t_n + \frac{1}{2} a_1 A_2 t_n^2 + \frac{1}{6} a_1 A_3 t_n^3 + a_2 B_0 + a_2 B_1 t_n + \frac{1}{2} a_2 B_2 t_n^2 + \frac{1}{6} a_2 B_3 t_n^3 + \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{6} c_j (t_n - t_j)^3 \left(f_1(t_j) - a_3 \left(x(t_j) - a_3 \left(x(t_j) - \frac{\varepsilon_1 \left(\sum_{m=0}^j p_m e^{(-\beta_1 t_m)} x_{j-m} \right)}{\alpha_1} \right) \right) \right) \right) \right)$$

(4)

$$b_1 x_n + b_2 y_n =$$

$$b_1 A_0 + b_1 A_1 t_n + \frac{1}{2} b_1 A_2 t_n^2 + \frac{1}{6} b_1 A_3 t_n^3 + b_2 B_0 + b_2 B_1 t_n + \frac{1}{2} b_2 B_2 t_n^2 + \frac{1}{6} b_2 B_3 t_n^3 + \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{6} c_j (t_n - t_j)^3 \left(f_2(t_j) - b_3 \left(y(t_j) - a_3 \left(y(t_j) - \frac{\varepsilon_2 \left(\sum_{m=0}^j r_m e^{(-\beta_2 t_m)} y_{j-m} \right)}{\alpha_2} \right) \right) \right) \right) \right)$$

x_n ва y_n интеграл тенгламалар тизими ечимиларининг t_n тугун нуқталардаги қийматлари, c_j , p_m , r_m лар квадратура формулари коэффициентлари. (4) тизимда қуйидаги белгилашлар киритамиз:

$$w_n =$$

$$a_1 A_0 + a_1 A_1 t_n + \frac{1}{2} a_1 A_2 t_n^2 + \frac{1}{6} a_1 A_3 t_n^3 + a_2 B_0 + a_2 B_1 t_n + \frac{1}{2} a_2 B_2 t_n^2 + \frac{1}{36} a_2 B_3 t_n^3$$

$$\begin{aligned}
 & + \left(\sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{6} c_j (t_n - t_j)^3 \left(f_1(t_j) - a_3 \left(x(t_j) - a_3 \left(x(t_j) - \frac{\varepsilon_1 \left(\sum_{m=0}^j p_m e^{(-\beta_1 t_m)} x_{j-m} \right)}{\alpha_1} \right) \right) \right) \right) \right), \\
 v_n & = b_1 A_0 + b_1 A_1 t_n + \frac{1}{2} b_1 A_2 t_n^2 + \frac{1}{6} b_1 A_3 t_n^3 + b_2 B_0 + b_2 B_1 t_n + \frac{1}{2} b_2 B_2 t_n^2 + \frac{1}{6} b_2 B_3 t_n^3 \\
 & + \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{6} c_j (t_n - t_j)^3 \left(f_2(t_j) - b_3 \left(y(t_j) - a_3 \left(y(t_j) - \frac{\varepsilon_2 \left(\sum_{m=0}^j r_m e^{(-\beta_2 t_m)} y_{j-m} \right)}{\alpha_2} \right) \right) \right) \right)
 \end{aligned}$$

У ҳолда (4) тизим

$$a_1 x_n + a_2 y_n = w_n \tag{5}$$

$$b_1 x_n + b_2 y_n = v_n$$

(5) кўринишга келади, бу тизимни ечиб :

$$x_n = \frac{b_2 w_n - a_2 v_n}{a_1 b_2 - a_2 b_1}, \tag{6}$$

$$y_n = \frac{b_1 w_n - a_1 v_n}{a_2 b_1 - a_1 b_2}$$

ларни топамиз.

Шундай қилиб, берилган (1) тизим тенгламаларини тўрт марта t бўйича интеграллаб ва бошланғич шартларни ҳисобга олиб ва квадратура формуларини бирини қўллаш натижасида $x(t)$ ва $y(t)$ излаётган функцияларнинг сонли қийматларини топиш учун (6) кўринишдаги алгоритмга эга бўлдик.

$nn:=100$ тугун нуқталар сони (количество узловых точек)

$h:=0.01$ қадам (шаг)

Берилган интегро- дифференциал тенгламалар системасининг коэффициентлари. (Коэффициенты заданной систем интегро-дифференциальных уравнений):

$$\alpha_1 := 0.1 \quad \alpha_2 := 0.2 \quad \beta_1 := 0.5 \quad \beta_2 := 0.3 \quad \varepsilon_1 := 0.2 \quad \varepsilon_2 := 0.1$$

$$a_1 := 1 \quad a_2 := 2 \quad a_3 := 2 * \pi \quad b_1 := 3 \quad b_2 := 4 \quad b_3 := \pi$$

$$A_0 := 1 \quad A_1 := -\beta_1 \quad A_2 := (\beta_1)^2 \quad A_3 := -(\beta_1)^3 \quad B_2 := (\beta_2)^2$$

$$B_3 := -(\beta_2)^3 \quad B_0 := 1 \quad B_1 := -\beta_2$$

Параметрлар бошланғич қийматлари (Начальные значения параметров)

$$p0 := \frac{h^{\alpha_1}}{2} * \frac{\varepsilon_1}{\alpha_1} \quad p0 = 0.631 \quad r0 := \frac{h^{\alpha_2}}{2} * \frac{\varepsilon_2}{\alpha_2} \quad r0 = 0.1$$

$$pm_0 := p0 \quad rm_0 := r0 \quad pj_0 := p0 \quad rm_0 := r0 \quad t_0 := 0$$

$$e1_0 := 1 \quad e2_0 := 1 \quad pm_0 := 0.631 \quad rm_0 := 0.1$$

$$f1_0 := a_1 * (\beta_1)^4 + a_2 * (\beta_2)^4 + a_3 \quad f1_0 = 6.362$$

$$f2_0 := b_1 * (\beta_1)^4 + b_2 * (\beta_2)^4 + b_3 \quad f2_0 = 3.361$$

Вычисления значения узловых точек, точных решений, правых частей и шаги квадратурных формул

Тугун нукталар, аниқ ечим, ўнг томон, квадратура формулалари қадамларини ҳисоблаш

$$i := 1..nn$$

$$t_i := i * h \quad \text{тугун нукталар (узловые точки)}$$

Аниқ ечимлар қийматлари (Значения точных решений)

$$e1_i := \exp(-\beta_1 * t_i)$$

$$e2_i := \exp(-\beta_2 * t_i)$$

Ўнг томон қийматлари (Значения правых частей)

$$f1_i := a_1 * (\beta_1)^4 * e1_i + a_2 * (\beta_2)^4 * e2_i + a_3 \left[1 - \frac{\varepsilon_1}{\alpha_1} * (t_i)^{\alpha_1} \right] * e1_i$$

$$f2_i := b_1 * (\beta_1)^4 * e1_i + b_2 * (\beta_2)^4 * e2_i + b_3 \left[1 - \frac{\varepsilon_2}{\alpha_2} * (t_i)^{\alpha_2} \right] * e2_i$$

Квадратура формулалари қадамлари (Шаги квадратурных формул)

$$pj_i := p0 * [i^{\alpha_1} - (i - 1)^{\alpha_1}] * e1_i$$

$$pm_1 := p0 * [(i + 1)^{\alpha_1} - (i - 1)^{\alpha_1}] * e1_i$$

$$rj_i := p0 * [i^{\alpha_2} - (i - 1)^{\alpha_2}] * e2_i$$

$$rm_i := p0 * [(i + 1)^{\alpha_2} - (i - 1)^{\alpha_2}] * e2_i$$

Изланаётган ечимлар қийматлари (Значения искомым решения)

$$\begin{aligned}
 U := & \left. \begin{aligned}
 & x_0 \leftarrow 1 \\
 & y_0 \leftarrow 1 \\
 & \text{for } n \in 1..nn \\
 & \quad s1x \leftarrow 0 \\
 & \quad s1y \leftarrow 0 \\
 & \quad \text{for } j \in 0..n - 1 \\
 & \quad \quad c_j \leftarrow h \\
 & \quad \quad \quad h \\
 & \quad \quad c_0 \leftarrow \frac{h}{2} \\
 & \quad \quad s2x \leftarrow 0 \\
 & \quad \quad s2y \leftarrow 0 \\
 & \quad \quad \text{for } m \in 0..j \\
 & \quad \quad \quad p_m \leftarrow pm_m \\
 & \quad \quad \quad p_j \leftarrow pj_m \\
 & \quad \quad \quad p_0 \leftarrow p0 \\
 & \quad \quad \quad r_m \leftarrow rm_m \\
 & \quad \quad \quad r_j \leftarrow rj_m \\
 & \quad \quad \quad r_0 \leftarrow r0 \\
 & \quad \quad s2x \leftarrow s2x + p_m * (x_{j-m}) \\
 & \quad \quad s2y \leftarrow s2y + r_m * (y_{j-m}) \\
 & \quad s1x \leftarrow s1x + c_j * \frac{(t_n - t_j)^3}{6} * [f1_j - a_3 * [(x_j) - s2x]] \\
 & \quad s1y \leftarrow s1y + c_j * \frac{(t_n - t_j)^3}{6} * [f2_j - b_3 * [(y_j) - s2y]] \\
 & s1x \leftarrow s1x + a_1 * A_0 + a_1 * A_1 * t_n + a_1 * A_2 * \frac{(t_n)^2}{2} + a_1 * A_3 * \frac{(t_n)^3}{6} + \\
 & \quad + a_2 * B_0 + a_2 * B_1 * t_n + a_2 * B_2 * \frac{(t_n)^2}{2} + a_2 * B_3 * \frac{(t_n)^3}{6} \\
 & s1y \leftarrow s1y + b_1 * A_0 + b_1 * A_1 * t_n + b_1 * A_2 * \frac{(t_n)^2}{2} + b_1 * A_3 * \frac{(t_n)^3}{6} + \\
 & \quad + b_2 * B_0 + b_2 * B_1 * t_n + b_2 * B_2 * \frac{(t_n)^2}{2} + b_2 * B_3 * \frac{(t_n)^3}{6} \\
 & x_n \leftarrow \frac{b_2 * s1x - a_2 * s1y}{a_1 * b_2 - a_2 * b_1} \\
 & y_n \leftarrow \frac{b_1 * s1x - a_1 * s1y}{a_2 * b_1 - a_1 * b_2}
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

Хулоса

Шуни таъкидлаш мумкинки илмий-татқиқот ишларида компьютер математикаси тизимларининг ва мақолада келтирилган алгоритм ҳамда дастурнинг қўлланиши кўпгина муаммоларнинг ҳал этилишида катта ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бадалов Ф. Б. Методы решения интегральных и интегро-дифференциальных уравнений наследственной теории вязкоупругости. Т.: Мехнат, 1987.
2. О.А. Сдвижков. Математика на компьютере: Maple – 8. М.: СОЛОН – Пресс, 2003.
3. Е. Г. Макаров. Mathcad: учебный курс. – СПб.: Питер, 2009.
4. <http://www.math.ru>